

Universidad Internacional de La Rioja
Facultad de Educación

Máster Universitario en Tecnología Educativa
y Competencias Digitales

**Propuesta de un objeto Virtual de
Aprendizaje (OVA) para la
enseñanza/aprendizaje de Circuitos
Digitales Básicos**

Trabajo fin de estudio presentado por:	Kelman Johann Alfaro Barón
Tipo de trabajo:	Proyecto de Innovación
Director/a:	Daniel Rodríguez Rodríguez
Fecha:	09/02/2022

Resumen

La educación en la actualidad cuenta con nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, incorporando recursos didácticos interactivos provistos por las TIC, para innovar los procesos formativos, a fin de fortalecer la motivación y desempeños en los discentes. Entre los recursos digitales, el Objeto Virtual de Aprendizaje “OVA”, desde una perspectiva didáctica es utilizado principalmente para el desarrollo de contenidos, es decir, permite la generación de conceptos y estructuras de pensamiento a partir del desarrollo de actividades planteadas por el docente sobre un área específica del conocimiento. Por consiguiente, este Trabajo Fin de Máster propone el diseño de un objeto virtual de aprendizaje como estrategia de enseñanza/aprendizaje con la intencionalidad de facilitar la comprensión de los temas de Circuitos integrados y Compuertas lógicas, permitiéndole al estudiante adquirir habilidades para el análisis de los mismos, a través de la identificación de las compuertas lógicas y su funcionamiento, el estudio del sistema de representación binaria y el álgebra booleana, siendo el acercamiento introductorio a los Sistemas digitales. El diseño de la propuesta didáctica, se soporta en la *“Guía para el diseño de objetos virtuales de aprendizaje (OVA)”*, la cual, determina tres dimensiones o aspectos: los pedagógicos, los de contenidos y los medios tecnológicos. Centrada en la construcción de autonomía para garantizar la calidad del aprendizaje por proyectos que estimula la resolución de problemas. Cuenta con algunas medidas o consideraciones de atención a la diversidad o accesibilidad. Su aplicación fue parcial esto debido a los tiempos en el calendario académico, que a su vez limitaron las observaciones para el mejoramiento continuo tanto del producto como del proceso.

Palabras clave: Aprendizaje virtual, compuertas lógicas, objeto virtual de aprendizaje, OVA, tecnología educativa.

Abstract

Education currently has new forms of teaching and learning, incorporating interactive teaching resources provided by ICT, to innovate training processes, in order to strengthen motivation and performance in students. Among digital resources, the Virtual Learning Object "OVA", from a didactic perspective, is used mainly for the development of content, that is, it allows the generation of concepts and thought structures from the development of activities proposed by the teacher on a specific area of knowledge. Therefore, this Master's Final Project proposes the design of a virtual learning object as a teaching / learning strategy with the intention of facilitating the understanding of the topics of Integrated Circuits and Logic Gates, allowing the student to acquire skills for their analysis, through of the identification of logic gates and their operation, the study of the binary representation system and Boolean algebra, being the introductory approach to digital systems. The design of the didactic proposal is supported by the "Guide for the design of virtual learning objects (VLO)", which determines three dimensions or aspects: pedagogical, content and technological means. Focused on building autonomy to ensure the quality of project learning that stimulates problem solving. It has some measures or considerations of attention to diversity or accessibility. Its application was partial due to the times in the academic calendar, which in turn limited the observations for the continuous improvement of both the product and the process.

Keywords: E-learning, logic gates, virtual learning object, VLO, educational technology.

Índice de contenidos

1.	Introducción	8
1.1.	Justificación.....	9
1.2.	Objetivos del TFM	10
1.2.1.	Objetivo general	10
1.2.1.1.	Objetivos específicos.....	10
2.	Marco teórico.....	11
2.1.	TIC y Rol docente	11
2.1.1.	Estándares de competencias TIC para la formación docente UNESCO	13
2.1.2.	Competencias TIC para la formación docente en el marco del contexto Colombiano	14
2.2.	Las TIC como recurso didáctico	15
2.3.	Entornos virtuales de aprendizaje (EVA)	17
2.4.	Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA).....	18
2.4.1.	Conceptualización.....	18
2.4.2.	Componentes	19
2.4.3.	Características	20
2.4.4.	Contenido	22
2.4.4.	Metadatos	22
3.	Contextualización y diseño del proyecto	23
3.1.	Contextualización.....	24
3.1.1.	Descripción del centro educativo	24
3.1.2.	Destinatarios del Proyecto	24
3.2.	Desarrollo del Proyecto	24
3.2.1.	Objetivos.....	25

3.2.2.	Competencias del estudiante e-learning.....	25
3.2.3.	Metodología	26
3.2.3.1.	Dimensión a aspecto pedagógico	26
3.2.3.2.	Dimensión o aspecto de los contenidos	26
3.2.3.3.	Dimensión o aspecto de los medios tecnológicos	27
3.2.4.	Temporalización / cronograma	34
3.2.5.	Actividades	34
3.2.6.	Evaluación.....	36
3.2.6.1.	Evaluación del aprendizaje.....	36
3.2.6.2.	Evaluación del recurso didáctico.....	37
3.2.7.	Medidas de atención a la diversidad	37
3.3.	Conclusiones	37
3.4.	Limitaciones y prospectiva.....	39
	Referencias bibliográficas.....	40
	Anexo A (Aula virtual de aprendizaje en Classroom)	46
	Anexo B (Empaquetado y puesta a disposición pública del recurso educativo digital – Metadatos, con eXeLearning).....	47
	Anexo C (Actividad 1: Circuitos Integrados y Familias Lógicas).....	48
	Anexo D (Actividad 2: Sistemas de Representación).....	50
	Anexo E (Actividad 3: Compuertas Lógicas)	52
	Anexo F (Actividad 4: Lógica Combinatoria).....	55
	Anexo G (Evaluación: Proyecto final)	57
	Anexo H (Rúbrica de evaluación)	59
	Anexo I (Participación de estudiantes en la Unidad 1)	60

Índice de figuras

Figura 1. Perspectivas para la utilización de las TIC. (Elaboración propia)	11
Figura 2. Niveles de integración TIC por parte del docente. (Elaboración propia)	12
Figura 3. Marco de competencias de los docentes en materia de TIC, Versión 3	13
Figura 4. El modelo TPACK.....	14
Figura 5. Pentágono de competencias TIC	15
Figura 6. Componentes del OVA	20
Figura 7. Características del OVA.....	21
Figura 8. Otras características del OVA	21
Figura 9. Centro educativo	24
Figura 10. Colección de emoticones.....	27
Figura 11. Personaje para animación del contenido teórico	28
Figura 12. Presentación del contenido teórico	28
Figura 13. Almacenamiento de archivos en la nube	28
Figura 14. Modelo 3D circuito integrado	29
Figura 15. Unity Hub.....	29
Figura 16. Marcador de realidad aumentada y código de licencia Vuforia	29
Figura 17. Creación de app para realidad aumentada con Unity.....	30
Figura 18. Contenido educativo con eXeLearning.....	30
Figura 19. Actividad interactiva de la unidad 1 (crucigrama).....	31
Figura 20. Creación de página web personal con drv.tw	31
Figura 21. Actividad interactiva de la unidad 2 (juego de arcade).....	32
Figura 22. Actividad interactiva de la unidad 3 (sopa de letras).....	32
Figura 23. Actividad interactiva de la unidad 4 (juego de arrastre).....	33
Figura 24. Simulador de circuitos electrónicos en 3D, TinkerCAD	33

Índice de tablas

Tabla 1. Tipos de medios didácticos	16
Tabla 2. Competencia y resultados de aprendizaje de la propuesta de innovación.....	25
Tabla 3. Contenido curricular	27
Tabla 4. Temporalización/cronograma	34
Tabla 5. Actividad unidad 1	34
Tabla 6. Actividad unidad 2	35
Tabla 7. Actividad unidad 3	35
Tabla 8. Actividad unidad 4	35
Tabla 9. Proyecto final	36

1. Introducción

La sociedad del siglo XXI, se caracteriza por la inclusión de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), en todos los distintos ámbitos de la vida, transformando el modo de pensar, sentir y actuar (Garcés et al., 2016). En este contexto, el individuo se ve forzado a adquirir nuevas competencias particulares, sociales y profesionales (Marqués, 2000).

El sector educativo, como es natural, está llamado a enfrentar los diversos desafíos y oportunidades que ofrece la actual sociedad. “Para ello, debe existir una estrecha relación entre aprendizaje, generación de conocimiento, innovación continua y uso de las nuevas tecnologías” (Garcés et al., 2016, p. 172).

En este sentido, el gobierno de Colombia a través del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) en los últimos años han adoptado políticas que promueven el diseño de estrategias didácticas mediante la integración e implementación de las TIC en el sistema educativo, para que los estudiantes adquieran conocimiento de manera autónoma y dinámica, especialmente en áreas STEM: Ciencias, Tecnologías, Ingeniería y Matemáticas (MinTic, 2020).

La forma para obtener una combinación eficaz del contexto educativo y tecnológico es la utilización de objetos de aprendizaje (OA) u objetos virtuales de aprendizaje (OVA) que ayudan a promover el autoestudio, el aprendizaje en línea o virtual, con ayuda de las TIC (Cabrera et al., 2016, p. 5).

La labor docente demanda el desarrollo de múltiples competencias vinculadas con la capacidad, de crear y producir recursos digitales (Albarracín et al., 2020). Para ello no solo es necesario aprender a usar las herramientas TIC, sino transformarlas en Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) (Ariza, s.f.), que generen experiencias de aprendizaje significativo (Hernández et al., 2016), en la que el estudiante sea el centro del proceso (Zaldívar et al., 2018).

Sin embargo, hace falta el diseño y construcción de objetos virtuales de aprendizaje en ambientes digitales, en este sentido, este Trabajo de Fin de Máster (TFM) inicialmente realiza una breve descripción teórica de: las perspectivas de las TIC en el contexto educativo, el rol docente, los recursos didácticos, los estilos de aprendizaje para la aplicación de las TIC en los procesos formativos, algunos estándares en e-learning y los objetos virtuales de aprendizaje.

Finalmente, profundiza en la metodología del diseño de elaboración del OVA que tiene como objetivo, facilitar y/o mejorar el aprendizaje de circuitos digitales en estudiantes de educación media técnica.

1.1. Justificación

La enseñanza y el aprendizaje de la electrónica desde sus inicios, ha sido de forma presencial, esta rama de la física tiene como objeto, el “estudio y aplicación del comportamiento de los electrones en diversos medios, sometidos a la acción de campos eléctricos y magnéticos” (RAE, s.f.), en donde los estudiantes observan y experimentan.

Este proceso educativo se ha innovado a través del tiempo con el uso de programas informáticos de simulación y plataformas web, enriqueciendo los procesos de enseñanza/aprendizaje (Barráez, 2020).

Lion (2019), opina que, al vincular las tecnologías en la educación, no solo sirven para transformar e innovar, sino, para la gestión del conocimiento y la información por parte del discente.

Actualmente, la pandemia originada por el coronavirus COVID-19 (OPS, 2020), no permite una educación presencial, de acuerdo a esto, las instituciones educativas adoptan el modelo virtual para la enseñanza/aprendizaje desde casa (Ministerio del interior, 2020), lo que implica el uso de internet, es decir, el uso de la tecnología.

Esto conlleva que, para la nueva modalidad, el docente como agente mediador en la construcción del conocimiento, requiere no solo dominar las TIC, sino apropiarse de nuevas competencias para enseñar (Gómez et al., 2019).

El modelo e-learning o aprendizaje en línea, entendido como experiencias de aprendizaje proporcionadas a través de una red de datos, puede ser: sincrónico (comunicación/interacción en tiempo real) o asincrónico (comunicación/interacción diferida en el tiempo) (Aliste, 2007).

El aprendizaje sincrónico, a menudo puede llevar al estrés, frustración o deserción del estudiante si la tecnología (red, conexión, dispositivos, y/o aplicaciones) no está a su disposición, por lo tanto, el aprendizaje asincrónico gana fuerza (Dussel et al., 2020).

Entre las diferentes herramientas que brindan las TIC, se reconocen los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA), por su uso en modelos e-learning y b-learning. Los OVA sirven como apoyo en los procesos de enseñanza/aprendizaje, y se presentan en una variedad de recursos didácticos tales como: videos, audio, animaciones o cualquier otro elemento que transmita conocimiento (Gómez, 2019) y alcance un aprendizaje de modo: divertido, entretenido, motivante, pero sobre todo interactivo (Acuña, 2017).

Los objetos virtuales de aprendizaje se pueden utilizar tanto en la virtualidad como en la presencialidad. En la virtualidad busca dejar atrás las simples plataformas en la que los docentes solamente pueden publicar documentos y los estudiantes desarrollen actividades un poco aburridas. En la presencialidad, sugiere remplazar las clases con gran cantidad de diapositivas y poca interacción de los estudiantes (Zamora, 2021, p. 19).

Por consiguiente, el presente Trabajo de Fin de Máster (TFM) propone el diseño de un objeto virtual de aprendizaje, como estrategia para la enseñanza/aprendizaje de circuitos digitales básicos. Con el fin de facilitar a los estudiantes el aprendizaje dentro o fuera del aula, de manera sincrónica o asincrónica, sin importar distancias geográficas, es decir, un aprendizaje ubicuo (Cabrera et al., 2016).

1.2. Objetivos del TFM

1.2.1. Objetivo general

Proponer un objeto virtual de aprendizaje (OVA) como estrategia para la enseñanza/aprendizaje de circuitos digitales básicos.

1.2.1.1. Objetivos específicos

- Revisar el estado del arte del Objeto Virtual de Aprendizaje.
- Definir contenidos y elementos del Objeto Virtual de Aprendizaje, teniendo en cuenta los temas correspondientes a la asignatura de Circuitos Digitales I.
- Diseñar prototipo del Objeto Virtual de Aprendizaje, buscando que su interfaz sea llamativa e interactiva para los estudiantes.
- Aportar elementos que refuercen la comprensión de los contenidos establecidos en el Objeto Virtual de Aprendizaje.

2. Marco teórico

2.1. TIC y rol docente

Las TIC han promovido diversos cambios culturales y sociales en las formas tradicionales de comunicación y de enseñanza/aprendizaje (Vargas, 2015), es decir, nuevas formas de percibir el mundo, y al individuo en sí mismo (Gil, 2002).

Sumado a lo anterior, Cabero (2016, p.2) establece que:

Cuando las TIC se aplican en espacios de formación como medios de enseñanza, se transforman en elementos curriculares, que por sus sistemas simbólicos y estrategias de utilización propician el desarrollo de habilidades cognitivas en las personas, según el contexto, facilitando y estimulando la intervención mediada sobre la realidad, la captación y la comprensión de la información por parte del estudiante.

En este contexto, las TIC genera choques entre los estilos de aprendizaje y los modelos de enseñanza tradicionales, debido a la poca sinergia entre las tecnologías y el resto de variables curriculares: contenidos, objetivos, evaluación, entre otros. De acuerdo a esto, Cabero (2015) plantea en la Figura 1, tres perspectivas alrededor del uso educativo de las TIC, con el fin de favorecer la integración de las variables curriculares, el aprendizaje y la interacción entre los participantes del acto educativo; esto quiere decir, formas de priorizar su utilización en los procesos de enseñanza.

Figura 1. *Perspectivas para la utilización de las TIC*

Fuente: Elaboración propia tomado de Cabero (2015).

Las perspectivas de utilización para las tecnologías, están asociadas a cuatro niveles de integración mostrada en la Figura 2, que vinculan el conocimiento y uso de las TIC por parte de los docentes.

Figura 2. Niveles de integración TIC por parte del docente

Fuente: Elaboración propia tomado de Torres (2011).

De acuerdo a lo anterior, el rol docente pasa de ser un transmisor de información, a creador de oportunidades de aprendizaje (Salinas, 2011). Según el estudio realizado por Turizo (2014), el rol del docente en ambientes virtuales se centra en seis ejes.

1. Organizacional: Centrado en planear y direccionar las actividades que desarrollan los estudiantes.
2. Socio-Afectivo: Se basa en cohesionar el grupo, es decir, que se compacten como un colectivo para evitar que los estudiantes se sientan aislados.
3. Tecnológico: Enfocado en el aprovechamiento de las herramientas TIC.
4. Técnico-Disciplinar: Hace referencia al campo de conocimientos específicos.
5. Investigativo: Dirigido a que los estudiantes sean capaces de formular y probar hipótesis, resolver problemas a la luz de teorías científicas.
6. Evaluativo: Asociado a la verificación del logro de tareas individuales o colectivas y superar las pruebas planteadas.

2.1.1. Estándares de competencias TIC para la formación docente UNESCO

La UNESCO ha elaborado un marco de competencias docentes en materia de TIC, como herramienta guía en la formación acerca del uso de las TIC. El marco, Figura 3, presenta las competencias que docentes necesitan para integrar las tecnologías en su labor. De igual manera incorpora en su estructura principios inclusivos de no discriminación, acceso abierto y equitativo a la información e igualdad de género (UNESCO, 2019).

Figura 3. Marco de competencias de los docentes en materia de TIC, Versión 3

Fuente: Tomado de UNESCO (2019).

2.1.2. Competencias TIC para la formación docente en el marco del contexto colombiano

La calidad de la educación está estrechamente ligada a la innovación para la transformación de las prácticas pedagógicas mediadas por TIC, enfoque que concuerda con las tendencias mundiales de la educación para el siglo XXI, en prepararse para la Sociedad del Conocimiento (MEN, 2013).

En Colombia, la política nacional de ciencia, tecnología e innovación, busca la integración y el uso de la tecnología en el proceso de enseñanza/aprendizaje por medio del desarrollo de las habilidades digitales en los docentes y alumnos (CONPES, 2016).

Ante las nuevas demandas y necesidades que plantea la tecnología en las aulas, surge en 2016 el concepto TPACK, sigla en inglés que en español es el Conocimiento Técnico Pedagógico del Contenido y estudia la integración de la tecnología en la educación. El modelo se basa en la combinación de tres variables en la que debe formarse el docente: conocimiento tecnológico, conocimiento pedagógico y conocimiento del contenido (UNIR, 2020).

Figura 4. El modelo TPACK

Fuente: Tomado de UNIR-REVISTA (2020).

Este proceso requiere que los docentes se adapten al cambio tecnológico para establecer el conjunto de conocimientos y habilidades necesarias que logre la integración del entorno educativo y las TIC de forma efectiva. En este sentido, el MEN, junto a expertos y representantes de instituciones educativas, construyeron un documento para orientar los

Propuesta de un objeto virtual de aprendizaje (OVA) para la Enseñanza/Aprendizaje de Circuitos Digitales Básicos procesos formativos en el uso pedagógico de las TIC, llamado Competencias TIC, para el Desarrollo Profesional Docente y que contemplan diferentes niveles de profundización (MEN, 2013), Figura 5.

Las orientaciones planteadas en el documento, tiene como fin preparar a los docentes para que transformen e innoven las prácticas educativas con el apoyo de las TIC y adopten estrategias para orientar a los estudiantes hacia la utilización de las mismas (Hernández et al., 2016).

Figura 5. *Pentágono de competencias TIC*

Fuente: Tomado del MEN (2013).

2.2. Las TIC como recurso didáctico

Las TIC pueden utilizarse como herramientas que refuercen prácticas educativas o propicien la transformación del currículo, sus “posibilidades y contribuciones didácticas, no están determinadas por las características intrínsecas del medio, sino que dependen del uso que se haga de ellas” (Lombillo, et al., 2011, p. 3). Los recursos didácticos se definen según Chancusig, et al., (2017, p. 115) como el “conjunto de elementos auditivos, visuales y gráficos que influyen en los sentidos de los estudiantes, despertando el interés por aprender y logrando de esta manera, un aprendizaje significativo con menor esfuerzo y mayor rapidez”.

Para Marqués (2011), son cualquier material elaborado con la intención de facilitar los procesos de enseñanza/aprendizaje; asimismo considera, que existen dos grandes grupos de recursos didácticos Tabla 1, según la plataforma tecnológica y según la funcionalidad.

Tabla 1. *Tipos de recursos didácticos*

TIPOS	CLASES
<p><i>Según la plataforma tecnológica que lo sustente</i></p>	<p>Materiales convencionales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impresos (textos): libros, fotocopias, periódicos, documentos. • Tableros didácticos: pizarra, franelograma. • Materiales manipulativos: recortables, cartulinas. • Juegos: arquitecturas, juegos de mesa. • Materiales de laboratorio. <p>Materiales audiovisuales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imágenes fijas proyectables: diapositivas, fotografías. • Materiales sonoros (audio): casetes, discos, programas de radio. • Materiales audiovisuales (vídeo): montajes audiovisuales, películas, vídeos, programas de televisión. <p>Nuevas tecnologías:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programas informáticos educativos (online): videojuegos, lenguajes de autor, actividades de aprendizaje, presentaciones multimedia, enciclopedias, animaciones y simulaciones interactiva. • Servicios telemáticos: páginas web, weblogs, tours virtuales, webquest, cazas del tesoro, correo electrónico, chats, foros, unidades didácticas y cursos online. • TV y vídeo interactivo.
<p><i>Según la funcionalidad que tienen para los estudiantes</i></p>	<p>Presentar la información y guiar los aprendizajes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Explicación de los objetivos educativos que se persiguen. • Diversos códigos comunicativos: verbales e icónicos (representaciones intuitivas y cercanas a la realidad). • Señalizaciones diversas: subrayados, estilo de letra, destacados, uso de colores. • Adecuada integración de medias, al servicio del aprendizaje, sin sobrecargar. - Las imágenes deben aportar también información relevante. <p>Organizar la información:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resúmenes, síntesis. • Mapas conceptuales. • Organizadores gráficos: esquemas, cuadros sinópticos, diagramas de flujo. <p>Relacionar información, crear conocimiento y desarrollar habilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organizadores previos al introducir los temas. • Ejemplos, analogías. • Preguntas y ejercicios para orientar la relación de los nuevos conocimientos con los conocimientos anteriores de los estudiantes y su aplicación. • Simulaciones para la experimentación. • Entornos para la expresión y creación.

Fuente: Elaboración propia tomado de Marqués (2011).

La UNESCO, en el Congreso mundial sobre los recursos educativos abiertos (REA) en 2012, menciona dos recomendaciones para el uso de los recursos didácticos: promover su uso para introducir nuevas perspectivas en todos los niveles de educación, que a lo largo de la vida contribuyan a la inclusión social y mejorar la aptitud del proceso de enseñanza, como los resultados de aprendizaje.

2.3. Entornos virtuales de aprendizaje (EVA)

En términos generales el EVA o VLE en inglés, también conocido como ambiente virtual de aprendizaje (AVA), es un escenario educativo alojado en la web, representado por las herramientas informáticas con las que está construido y por los procesos de enseñanza aprendizaje que se desarrolla en su interior, permitiendo la interacción didáctica (Salinas, 2011).

Sánchez (2009) los define como, un sistema de educación a través de Internet, y señala, que se encuentra un abanico amplio de términos muy similares para definir la misma realidad. Para Moreno (2009), los sistemas de enseñanza virtual son complejos porque engloban muchas funciones, comúnmente se compone de tres subsistemas que interaccionan entre sí: Sistema de distribución de contenidos, Sistema de gestión de contenidos y Sistema de gestión del aprendizaje.

Bordignon, et. al (2011), conciben al EVA como un espacio creado en la Web con el fin de que docentes y estudiantes tengan un lugar de encuentro; estos pueden tener diferentes denominaciones: Aulas virtuales, Plataformas de formación virtuales, Sistema de gestión de contenidos de aprendizaje, Campus Virtual o Plataformas de Teleformación, entre otros (Sánchez, 2009).

Samaniego (2014), considera al EVA como el espacio personalizado por cada profesor y disponible en una plataforma de aprendizaje (LMS), creado bajo consideraciones pedagógicas, disciplinares y tecnológicas, es decir, concluyen que los dos términos son vinculantes y que un EVA puede abarcar conceptualmente a un LMS, pero no al revés.

Moreno (2009), considera la existencia de dos tipos de EVA:

- Propietario (comercial): es necesario pagar y dependerá del número de usuarios y del tiempo autorizado para su uso.

- Software libre y código abierto (open source): disponen de una licencia denominada General Public License, la cual da acceso directo al código fuente para estudiar, ejecutar, copiar, cambiar, mejorar y distribuir el software.

Por su parte Belloch (2012), menciona que cualquier EVA debería tener cuatro características básicas:

- Interactividad: conseguir que la persona que está usando la plataforma tenga conciencia de que es el protagonista de su formación.
- Flexibilidad: adaptación del sistema e-learning en cualquier organización donde se requiera implantar.
- Escalabilidad: funcionamiento con un número pequeño o grande de usuarios, es decir, permite la expansión sin presentar fallas.
- Estandarización: importación/exportación de cursos o contenidos en formatos estándar como SCORM.

2.4. Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA)

El término “Objeto de Aprendizaje (OA) fue nombrado por primera vez en 1992 por Wayne Hodgins, quien asoció los bloques LEGO con bloques de aprendizaje normalizados, para fines de reutilización en procesos educativos” (Hodgins, 2000, p.27).

2.4.1. Conceptualización

Los objetos de aprendizaje (OA) u objetos virtuales de aprendizaje (OVA) no cuentan con un concepto unificado, pero tampoco existe una diferencia definida entre los dos, la idea básica permite una amplia variedad de interpretaciones (Callejas, et. al, 2011). De manera que los conceptos del OA aplican también para el OVA y/o viceversa (Bravo, 2016).

El Objeto virtual de aprendizaje (OVA), se define como, “el conjunto de recursos digitales, autocontenible y reutilizable con un propósito de uso en diferentes contextos educativos” (MEN, 2006).

A nivel internacional el Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica (IEEE) define al OA como cualquier entidad digital o no digital que puede ser usada o referenciada para el aprendizaje mediado por las TIC (Durán, 2014).

Ramírez y Valenzuela (2010, p.5) los identifican como:

Entidades digitalizadas encaminadas a lograr el aprendizaje de una competencia, que se configuran didácticamente con objetivos, metodología, contenidos, evaluación, con recursos abiertos con materiales abiertos que se encuentran con los términos legales para ser empleados libremente, con el permiso legal de sus (autores) que se sustentan en las propiedades de reusabilidad, subjetividad, historicidad, comunicabilidad, integralidad, y que se encuentran registrados para el dominio público, liberados bajo un esquema de licenciamiento que protege la propiedad intelectual y permite su libre uso y reuso para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación.

Los OVA “se interpretan como un recurso digital con propósitos educativos, desarrollado mediante un software y su producción es intangible, es decir virtual” (Gutiérrez, 2019, p. 53). Y pueden crearse en diversos formatos como: HTML, XML, JPEG, PDF, Flash, GIF, WMV, etc. (Feria y Zúñiga, 2016),

para países en desarrollo según la Unesco y el Plan Nacional Tic, se clasifican en: Simuladores y Videojuegos, Animaciones y Presentaciones, Medios Audiovisuales y finalmente Aula Virtual. Cada uno de estos tipos tiene la misma función, entregar un aporte cognoscitivo a su receptor, las cualidades varían según los distintos diseños y complejidades que este contenga (Hernández y Gamboa, 2014, p. 46).

Los OVA son recursos con características claramente definidas que permiten la referencia y reutilización con el propósito de apoyar procesos educativos de enseñanza/aprendizaje, a partir de la interacción con el estudiante (Sánchez, 2014).

El OVA es considerado, como la “unidad básica de aprendizaje que puede contener teorías, explicaciones, recursos didácticos, actividades, ejercicios de práctica y evaluación, para facilitar el estudio y comprensión del contenido de una asignatura” (Morales, et al., 2016, p. 131).

En este contexto el Ministerio de Educación Nacional (MEN), ha promovido varias iniciativas en la creación de estos recursos o materiales digitales al servicio de la comunidad académica, apoyando los procesos de enseñanza/aprendizaje. Algunos de estos trabajos están bajo el nombre de Repositorios o Bancos de Objetos de Aprendizaje (Sánchez, 2014).

2.4.2. Componentes

Según Vega y Chica (2010), los componentes de un OVA, Figura 6, son:

- **Contenidos:** pueden ser videos, lecturas, definiciones, enlaces a otros objetos, fuentes y/o referencias. Se refiere a las formas o tipos de representar el conocimiento.
- **Actividades de aprendizaje:** Guían al estudiante para alcanzar los objetivos de aprendizaje.
- **Elementos de contextualización:** Permiten reutilizar el objeto en otros escenarios, gracias a los metadatos, que facilitan el almacenamiento, la identificación y recuperación, entre otros.

Figura 6. Componentes del OVA

Fuente: Tomado de Morales et al., (2016).

Los OVA, según Oyola, et. al, (s.f., p. 6) “están conformados por varios componentes tales como título, palabras claves, objetivos, conceptos, actividades, contenidos multimedia (como videos, imágenes, diapositivas), foros, ejemplos, evaluaciones, metadatos”.

Por otro lado, la estructura planteada por Colombia Aprende, es similar a la distribución que mencionan los anteriores autores. Además, los Objetos digitales de Aprendizaje-OVA disponibles en el portal web llamado cápsulas educativas, en su mayoría cumplen con la distribución de elementos que se mencionaron anteriormente (Gutiérrez, 2019, p. 58).

2.4.3. Características

Los objetos virtuales de aprendizaje poseen unas características o propiedades, que “a pesar de la diversidad de definiciones del concepto de OVA, hay consenso en relación con sus características. Dentro de estas, se pueden apreciar ventajas para el diseño de recursos basándose en competencias” (Morales, et al., 2013, p. 6).

Diversos autores según Callejas, et. al, (2011) proponen que los OVA deben cumplir con seis características, Figura 7.

Figura 7. Características del OVA

Fuente: Elaboración propia tomado de Morales et al. (2016).

De acuerdo con la guía para el diseño de objetos virtuales de aprendizaje realizada por Morales et al, en 2016, elaborada con el propósito de fomentar el uso de las TIC y garantizar la eficiencia y efectividad en el aprendizaje, se identifica otro conjunto de características, deseables en un objeto virtual de aprendizaje (Bravo, 2016).

Figura 8. Otras características del OVA

Fuente: Elaboración propia tomado de Bravo (2016).

Entre las otras características deseables en un OVA, se reconocen la reusabilidad, la interoperabilidad y los metadatos, como las más importantes (Gutiérrez, 2019).

2.4.4. Contenido

El OVA “debe estar bien diseñado y estructurado para que facilite al estudiante analizar la información, debe contener elementos motivadores e interactivos, también información adicional a través de enlaces y mapas conceptuales que presentan la información de manera sintética” (Bravo, 2016, p. 19).

Según APROA, (2005, p. 9) “el contenido del OVA puede estar formado por diversos elementos y/o formatos como: imágenes, diagramas, gráficos, figuras, videos, narraciones, animaciones y demás”, que resulten atractivos para el estudiante. Rodríguez (2019), menciona la importancia de agregar contenido de calidad, para ello es necesario priorizar su adecuada selección y distribución en la estructura del OA.

El portal educativo Colombia aprende, espacio donde se publican contenidos digitales (Rodríguez, 2019), expresa el OA debe contar con una ficha de registro la cual describe los atributos y posibles usos, para su clasificación e intercambio (Morales, et al., 2016).

2.4.5. Metadatos

La información que describe, identifica, explica o define un recurso se llama metadatos (NISO, 2004). En el contexto educativo, los metadatos son información que describen diferentes aspectos acerca del contenido y objetivos del recurso digital, facilitando la búsqueda, selección y recuperación (Fernández-Manjón et al, 2011).

Para reutilizar los recursos digitales se emplea estándares que permiten la interoperabilidad y compatibilidad de los elementos implicados en el proceso educativo (Vargas-Arcila, et. al, 2016), el estándar es una norma que sirve como modelo, patrón o referencia de cómo realizar algo (RAE, s.f.).

La estandarización no es un concepto nuevo, pero tiene poco más de una década asociado al e-learning. Existen dos tipos de estándares (Carmona, et. al 2017):

- Los de jure: son aquellos que han sido acreditados por un organismo nacional o internacional de estandarización.
- Los de facto: son los que se usan por voluntad propia o conveniencia y tienen una amplia aceptación, aunque no hayan sido acreditados por un organismo de estandarización.

Los estándares “cumplen un rol fundamental para el almacenamiento y recuperación del OVA en los Repositorios. Además, propician la reutilización y el etiquetado de los objetos, gracias a los metadatos” (Astudillo, 2011, p. 43). Lo cierto es que, con la aparición de las bibliotecas digitales junto a la creación de estándares de metadatos, se establecieron bases para el desarrollo de patrones propios en los objetos de aprendizaje (OA) y en los repositorios de objetos de aprendizaje (ROA) (Durán, 2014).

Entre los grupos que empezaron a trabajar “en la estandarización y la armonización, se destacaron iniciativas como SCORM (Sharable Content Object Reference Model), AICC (Aviation Industry Computed Based Training Comitee) e IMS (IMS Global Learning Consortium)” (Mejía y López, 2016, p. 60).

En Colombia el Ministerio de Educación Nacional (MEN), adoptó e implementó el estándar LOM (Learning Object Metadata) propuesto por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), denominado LOM CO y las especificaciones de empaquetamiento SCORM, distribuidas por ADL (Advanced Distributed Learning), “para bancos de Objetos de Aprendizaje e Informativos y para plataformas educativas” (Agudelo, 2020, p. 1).

LOM CO “define los siguientes metadatos obligatorios para los Objetos de Aprendizaje del Banco Nacional” (Agudelo, 2020, p. 3):

- General: Título, Idioma, Descripción, Palabras Clave.
- Ciclo de Vida: Versión, Autor(es), Entidad, Fecha.
- Técnico: Formato, Tamaño, Ubicación, Requerimientos, Instrucciones de instalación.
- Educacional: Tipo de interactividad, Tipo de recurso de aprendizaje, Nivel de interactividad, Población objetivo, Contexto de aprendizaje.
- Derechos: Costo, Derechos de autor y otras restricciones.
- Anotación: Uso educativo.
- Clasificación: Fuente de clasificación y Ruta taxonómica.

3. Contextualización y diseño del proyecto

Las TIC y el internet son herramientas indispensables por qué en tiempos de pandemia se ha vuelto fundamental su utilización. En ese sentido, es de vital importancia diseñar un objeto virtual de aprendizaje para fortalecer el espacio académico ya sea de forma presencial o

Propuesta de un objeto virtual de aprendizaje (OVA) para la Enseñanza/Aprendizaje de Circuitos Digitales Básicos virtual (sincrónico/asincrónico), permitiendo nuevas oportunidades para explorar y aprender, dando lugar a la innovación, interacción y construcción personal. El objeto de aprendizaje tiene la intencionalidad pedagógica de conseguir la comprensión e interés por parte de los discentes, acercándolos a la introducción de los sistemas digitales.

3.1. Contextualización

3.1.1. Descripción del centro educativo

La Institución Educativa Técnico Dámaso Zapata del sector oficial, está ubicada en la Calle 10 No 28-77 de la ciudad de Bucaramanga del departamento de Santander en Colombia, ofrece educación desde el nivel preescolar (grado 0) hasta la media técnica. Cuenta con 4 sedes (A, B, C, D) en donde están distribuidos alrededor de 5000 estudiantes y 210 docentes. Ofrece 6 especialidades técnicas: Mecánica industrial, Metalmecánica, Electrónica, Electricidad, Sistemas y Dibujo técnico.

Figura 9. Centro educativo (sede A)

Fuente: Elaboración propia (2021).

3.1.2. Destinatarios del Proyecto

El proyecto de innovación va dirigido:

- De manera directa a 12 grupos de 40 estudiantes que cursan noveno grado de bachillerato, provenientes de los estratos socioeconómicos bajo y medio, que oscilan entre los 14 y 16 años de edad.
- De manera indirecta a 4 docentes de la especialidad de electrónica.

3.2. Desarrollo del proyecto

En esta sección del TFM se hablará de la propuesta propiamente dicha, explicando con detalle cada una de sus partes de forma completa.

3.2.1. Objetivo

El OVA tiene como objetivo facilitar el entendimiento de los tipos de circuitos integrados digitales y las normas para su numeración, permitiéndole al estudiante adquirir habilidades para el análisis de los mismos a través de la identificación de las compuertas lógicas y su funcionamiento, y el estudio del sistema de representación binaria y el álgebra booleana.

Tabla 2. Competencia y resultados de aprendizaje de la propuesta de innovación

Competencia	Resultados de aprendizaje
Determinar el funcionamiento y las aplicaciones de los circuitos electrónicos digitales	<ul style="list-style-type: none"> • Reconocer el tipo de compuerta lógica y familia en un circuito integrado de acuerdo a la numeración que éste trae. • Comprender el lenguaje con el que trabajan los circuitos integrados digitales. • Entender el álgebra de Boole y las maneras de expresar funciones lógicas. • Diseñar y simular circuitos lógicos a partir de una descripción inicial o esquema.

Fuente: Elaboración propia (2021).

3.2.2. Competencias del estudiante e-learning

- *Instrumental:* manejo del entorno digital de aprendizaje, es decir, saber moverse con cierta libertad y comodidad por el entorno digital. Tiene que estar presente en las actividades de formación, ir donde se encuentra lo que debe hacer o utilizar, comunicarse con quien haga falta, y muchas más acciones que puede realizar con las herramientas digitales.
- *Cognitiva:* además de los pre saberes y de saber estudiar de manera independiente, la competencia en el entorno digital comporta, el saber distinguir la información, los contenidos que se necesitan, también incluye, asimilar y utilizar lo que es específico del ámbito o disciplina del aprendizaje, por ejemplo, la terminología, la simbología, la presentación de los trabajos o la manera de citar las fuentes utilizadas.
- *Relacional:* estudiar en un entorno digital implica tanto el trabajo personal como la colaboración con los compañeros y con el docente, es decir, aprender tanto individualmente como en grupo, asumiendo una responsabilidad activa en el aprendizaje.
- *Metacognitiva:* dada la autonomía del estudiante digital, debe autoevaluarse en las motivaciones, el ritmo de progreso o las metas alcanzadas, y analizar hacia dónde dirige sus esfuerzos.

3.2.3. Metodología

El diseño del OVA se soporta en la *“Guía para el diseño de objetos virtuales de aprendizaje (OVA)”*, establecida por Morales et al., (2016), la cual, determina tres dimensiones o aspectos: los pedagógicos, los de contenidos y los medios tecnológicos.

3.2.3.1 Dimensión o aspecto pedagógico

Metodología activa, que entrega un rol protagónico al estudiante, en donde el docente actúa como mediador orientado hacia el aprendizaje en lugar de la enseñanza, fomentando la participación, la colaboración, la cooperación, la creatividad, la reflexión, el análisis y la crítica (Silva, 2017).

Esta dimensión se encuentra apoyada por los diferentes recursos que están implementados en el aula virtual de aprendizaje de Classroom (**Anexo A**): anuncios (Tablón), conferencias o encuentros sincrónicos (Meet), foros, eventos (Calendario), correo electrónico (Gmail); es decir, el OVA utiliza estos recursos, los cuales permiten la interacción docente/estudiantes y estudiante/estudiante.

3.2.3.2 Dimensión o aspecto de los contenidos

Los conceptos e información depositados en el OVA se presentan de forma resumida, pero completa, organizada en forma clara y significativa según los objetivos de la asignatura, que permiten la navegación del estudiante, guiándolo en la comprensión y construcción de su conocimiento, al relacionar los elementos dispuestos estratégicamente en el objeto de aprendizaje.

Los contenidos se estructuran y organizan en un sistema de rotulado, navegación y metadatos basado en su relación con el contexto y los usuarios, cumpliendo con la especificación internacional de referencia de objeto de contenido compatible (SCORM), asegurando la interoperabilidad, la reusabilidad y la adaptabilidad en diferentes bancos de objetos de aprendizaje e informativos y plataformas educativas.

Para ello se utiliza eXeLearning, como herramienta de autor, que realiza el empaquetado y puesta a disposición pública del recurso educativo digital (**Anexo B**).

Tabla 3. *Contenido curricular*

Circuitos Integrados y Familias Lógicas
Niveles de Integración de los Circuitos Integrados, Numeración e identificación, Familias lógicas.
Sistemas de Representación
Sistema Binario, Sistema Octal, Sistema Hexadecimal, Conversiones de sistemas, Álgebra Booleana o de Boole.
Compuertas Lógicas
Compuertas Lógicas, Tablas de Verdad, Expresiones booleanas, Esquemas lógicos.
Lógica Combinatoria
Simplificación de ecuaciones o funciones lógicas, Teorema de Morgan, Mapas de Karnaugh.

Fuente: Elaboración propia (2021).

3.2.3.3 Dimensión o aspecto de los medios tecnológicos

Generalmente la construcción del OVA requiere del apoyo técnico de profesionales en el campo de la multimedia y el diseño web, para este TFM, el docente asume todos los roles y/o responsabilidades de las tres dimensiones. Las siguientes herramientas digitales se utilizaron para el diseño de la OVA entre otros:

- Bitmoji: aplicación que permite crear un personaje de caricatura para utilizarlo como protagonista de una gran colección de emoticones.

Figura 10. *Colección de emoticones*

Fuente: Elaboración propia (2021).

- PowerPoint: software que permite realizar presentaciones a través de diapositivas. El programa contempla la posibilidad de utilizar texto, imágenes, música y animaciones.

Figura 11. Personaje para animación del contenido teórico

Fuente: Elaboración propia (2021).

- Google Slides: herramienta colaborativa y gratuita, sirve para hacer presentaciones y está disponible como aplicación web, aplicación móvil y como aplicación de escritorio en ChromeOS de Google, además permite publicar en internet.

Figura 12. Presentación del contenido teórico

Fuente: Elaboración propia (2021).

- Google Drive: servicio de almacenamiento de datos en internet, permite crear carpetas para almacenar y subir archivos de cualquier tipo.

Figura 13. Almacenamiento de archivos en la nube

Fuente: Elaboración propia (2021).

- TurboSquid: compañía de recursos digitales que vende y ofrece gratis modelos 3D.

Figura 14. Modelo 3D circuito integrado

Fuente: Tomado de <https://www.turbosquid.com/3d-models/picaxe-28x2-pic18f2520-max-free/482237>, (2021).

- Unity Hub: herramienta para la gestión de proyectos Unity, se utiliza para administrar la cuenta de Unity y licencias de editor.

Figura 15. Unity Hub

Fuente: Elaboración propia (2021).

- Vuforia: plataforma de desarrollo de aplicaciones de Realidad Aumentada (AR) y Realidad Mixta (MR) multiplataforma, permite crear aplicaciones y juegos de visión para Android e iOS.

Figura 16. Marcador de realidad aumentada y código de licencia Vuforia

Fuente: Elaboración propia (2021).

- Unity: motor gráfico multiplataforma 2D y 3D, sirve para la creación de videojuegos, también se utiliza en realidad virtual y realidad aumentada.

Figura 17. Creación de app para realidad aumentada con Unity

Fuente: Elaboración propia (2021).

- EXeLearning: programa de código abierto bajo licencia GPL-2 para crear contenidos educativos en soportes informáticos.

Figura 18. Contenido educativo con eXeLearning

Fuente: Elaboración propia (2021), <https://dglxktjd6vliiayi7xlcuq->

[.drv.tw/OVA/Objeto%20de%20aprendizaje%20Exelearning/Anlisis e Identificacin de Compuertas Lgicas/unidad 1 circuitos integrados y sus familias lgicas.html](https://dglxktjd6vliiayi7xlcuq-.drv.tw/OVA/Objeto%20de%20aprendizaje%20Exelearning/Anlisis%20e%20Identificacin%20de%20Compuertas%20Lgicas/unidad%201%20circuitos%20integrados%20y%20sus%20familias%20lgicas.html)

- Hot Potatoes: software conformado por un conjunto de seis herramientas de autor para crear ejercicios educativos interactivos que posteriormente se pueden realizar a través de la web.

Figura 19. Actividad interactiva de la unidad 1 (crucigrama)

Fuente: Elaboración propia (2021), <https://dglxktjd6vliiayi7xlcuq-on.driv.tw/OVA/Hot%20Potatoes/interactivoU1.htm>

- DryToWeb: servicio de Google drive para crear una página web personal y alojarla u hospedarla (host) de manera gratuita.

Figura 20. Creación de página web personal con driv.tw

Fuente: Elaboración propia (2021).

- Binary Game: juego de arcade similar al Tetris, donde se debe adivinar el número decimal que corresponde a una determinada combinación de unos y ceros binarios, y viceversa de forma rápida.

Figura 21. Actividad interactiva de la unidad 2 (juego de arcade)

Fuente: Tomado de <https://learningcontent.cisco.com/games/binary/index.html>, (2022).

- Educaplay: herramienta o plataforma que permite la creación de actividades educativas multimedia.

Figura 22. Actividad interactiva de la unidad 3 (sopa de letras)

Fuente: Elaboración propia (2022), https://es.educaplay.com/recursos-educativos/11318148-compuertas_lógicas.html

- Cerebriti: plataforma para crear y compartir juegos educativos de manera gratuita.

Figura 23. Actividad interactiva de la unidad 4 (juego de arrastre)

Fuente: Elaboración propia (2022), <https://www.cerebriti.com/juegos-de-tecnologia/logica-combinatoria-ka>

- TinkerCAD: Herramienta online gratuita que permite diseñar en 3D, crear y simular circuitos eléctricos y electrónicos, programar, etc.

Figura 24. Simulador de circuitos electrónicos en 3D TinkerCAD

Fuente: Elaboración propia (2022), <https://www.tinkercad.com/things/g5bvnORb2Uh-puerta-not>

3.2.4. Temporalización / cronograma

En Colombia, el año escolar tiene cuatro períodos académicos, el proyecto de innovación va encaminado hacia un periodo académico, es decir, que tiene una duración de 8 semanas.

Tabla 4. *Temporalización / Cronograma*

Actividad(es)	Semana(s)							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Circuitos Integrados y Familias Lógicas								
Actividad de aprendizaje								
Sistemas de Representación								
Actividad de aprendizaje								
Compuertas Lógicas								
Actividad de aprendizaje								
Lógica Combinatoria								
Actividad de aprendizaje								
Evaluación: Proyecto								

Fuente: Elaboración propia (2021).

3.2.5. Actividades

Tabla 5. *Actividad unidad 1*

Actividad: Circuitos Integrados y Familias Lógicas	
Temporalización	1 sesión de 4 horas.
Objetivos Didácticos	<ul style="list-style-type: none"> • Conocer los circuitos integrados lógicos (CI) y los niveles de integración. • Identificar los circuitos de acuerdo a las diferentes escalas. • Comprender la división de los circuitos integrados en familias lógicas.
Actividad	Ver Anexo C.
Recursos Didácticos	<ul style="list-style-type: none"> • Computadora portátil o de escritorio, dispositivo móvil. • Internet. • OVA. • appAR: realidad virtual. • HotPotatoes. • Classroom.

Fuente: Elaboración propia (2021).

Tabla 6. Actividad unidad 2

Actividad: Sistemas de Representación	
Temporalización	2 sesiones de 4 horas.
Objetivos Didácticos	<ul style="list-style-type: none"> • Definir niveles lógicos. • Realizar operaciones con números binarios. • Explorar las dificultades de trabajar con números binarios.
Actividad	Ver Anexo D .
Recursos Didácticos	<ul style="list-style-type: none"> • Computadora portátil o de escritorio, dispositivo móvil. • Internet. • OVA. • Binary game. • Classroom.

Fuente: Elaboración propia (2021).

Tabla 7. Actividad unidad 3

Actividad: Compuertas Lógicas	
Temporalización	2 sesiones de 4 horas.
Objetivos Didácticos	<ul style="list-style-type: none"> • Manejar la simbología de las puertas lógicas. • Construir tablas de verdad para representar los circuitos lógicos y viceversa. • A partir del funcionamiento de un sistema, obtener su tabla de la verdad, su función Booleana, e implementar esta última mediante puertas lógicas en el simulador 2d.
Actividad	Ver Anexo E .
Recursos Didácticos	<ul style="list-style-type: none"> • Computadora portátil o de escritorio, dispositivo móvil. • Internet. • OVA. • YouTube. • Educaplay. • Livewire. • Classroom.

Fuente: Elaboración propia (2021).

Tabla 8. Actividad unidad 4

Actividad: Lógica Combinatoria	
Temporalización	2 sesiones de 4 horas.
Objetivos Didácticos	<ul style="list-style-type: none"> • Identificar las funciones booleanas. • Analizar expresiones booleanas. • Crear tablas de verdad en base a expresiones booleanas. • Construir circuitos lógicos en el programa simulador 3d.
Actividad	Ver Anexo F .
Recursos Didácticos	<ul style="list-style-type: none"> • Computadora portátil o de escritorio, dispositivo móvil. • Internet. • OVA. • TinkerCAD. • Classroom.

Fuente: Elaboración propia (2021).

Tabla 9. Proyecto final

Actividad: Proyecto Final	
Temporalización	1 sesión de 4 horas.
Resultados de Aprendizaje	<ul style="list-style-type: none"> • Reconocer el tipo de compuerta lógica y familia en un circuito integrado de acuerdo a la numeración que éste trae. • Comprender el lenguaje con el que trabajan los circuitos integrados digitales. • Entender el álgebra de Boole y las maneras de expresar funciones lógicas. • Diseñar y simular circuitos lógicos a partir de una descripción inicial o esquema.
Actividad	Ver Anexo G .
Recursos Didácticos	<ul style="list-style-type: none"> • Computadora portátil o de escritorio, dispositivo móvil. • Internet. • OVA. • Livewire. • TinkerCAD. • Classroom.

Fuente: Elaboración propia (2021).

3.2.6. Evaluación

En educación, la evaluación constituye una parte esencial del proceso de enseñanza/aprendizaje, que de acuerdo con su intencionalidad y con el objeto que se evalúe, presenta una característica dual, es decir, puede asumirse como proceso y/o como resultado.

Los componentes del proceso que integran el acto evaluativo están encaminados a la mejora continua del discente, del docente, de los resultados y de la instrucción, por tanto, la evaluación es siempre una valoración orientada a la mejora.

3.2.6.1 Evaluación del aprendizaje

En lo que respecta a la modalidad de evaluación se dispondrán de dos formas: hetero evaluación y autoevaluación, dependiendo de la persona que la lleve a cabo, ya sea el docente o los discentes. En cuanto al sentido que se le da en esta propuesta, que es de tipo progresiva y formativa (en donde el docente observa la evolución de cada estudiante a través del trabajo colaborativo, el uso de las herramientas tecnológicas y las diferentes actividades propuestas), se toman todas las evidencias posibles, durante cada una de las sesiones, para determinar el nivel de aprovechamiento del estudiante. Como instrumento aplicable para evaluar el aprendizaje se utiliza la rúbrica que se puede describir como escalas múltiples cuantitativas y/o cualitativas para valorar cada elemento (**Anexo H**).

3.2.6.2 Evaluación del recurso didáctico

Bajo la premisa de mejorar el proceso educativo, surge la necesidad de revisar y valorar la calidad del Objeto de Aprendizaje, el cual, es desarrollado teniendo en cuenta la calidad del producto final y la calidad en el proceso de desarrollo del OA, pero debido a que la propuesta didáctica de innovación “Objeto virtual de aprendizaje (OVA) para la Enseñanza/Aprendizaje de Circuitos Digitales Básicos” se desarrolló parcialmente, no se presentó la oportunidad para aplicar la evaluación al recurso didáctico.

3.2.7. Medidas de atención a la diversidad

Para el diseño del objeto de aprendizaje se usó el programa Google Slides basado en diapositivas. A continuación, se describen las consideraciones de accesibilidad que se tuvieron en cuenta en el diseño y contenido:

- Fuente de texto sencilla, sin adornos y con tamaño de fuente de 28 a 32 puntos.
- Alineación de las frases hacia la izquierda, debido a que las personas que usan lector de pantalla puedan encontrar rápidamente el siguiente renglón.
- Cada imagen u objeto empleado en la presentación cuenta con un texto alternativo para que los usuarios de lectores de pantalla puedan captar lo que se está mostrando.
- Los hipervínculos contienen texto alternativo para que se comprenda su significado.
- Las diapositivas cuentan con audio con el material escrito en la diapositiva.
- Se recomienda el uso de lectores de pantalla compatibles tales como: ChromeVox, NVDA y JAWS (para computadoras), TalkBack (para Android) y VoiceOver (para iPhone y iPad).

4. Conclusiones

- Después de revisar los planteamientos de diversos autores con respecto al objeto virtual de aprendizaje (OVA), se puede afirmar, que es un recurso digital creado para facilitar el aprendizaje, ya que responde a la naturaleza del conocimiento a desarrollar, de igual manera que a las características de los usuarios a los que está destinado. Adicional a esto, en cada uno de los escritos, se enfatiza la importancia que tienen los OA y como han ayudado tanto a discentes como docentes a realizar clases donde la enseñanza se vuelve más dinámica y menos magistral.

- Independientemente, a la modalidad en que se encuentre el estudiante, su aprendizaje está ligado o depende de cómo se presenta los contenidos temáticos, las actividades de aprendizaje y de la coherencia que exista entre el material con sus necesidades de acuerdo a los objetivos propuestos, es en este punto en donde el OVA juega un papel importante para la transferencia del conocimiento. Partiendo de esta premisa se estableció lo que debería incluir el contenido de la Unidad 1 (Circuitos Integrados y Familias Lógicas) con el propósito de estructurar y adecuar el lenguaje de la temática teniendo en cuenta la población al que se pretende dirigir (estudiantes de noveno grado), organizada en forma clara y significativa, permitiendo la navegación del estudiante, guiándolo en la comprensión y construcción de su conocimiento, al relacionar los elementos dispuestos estratégicamente en el objeto de aprendizaje.
- Aunque no se desarrolló en su totalidad la propuesta didáctica de innovación “objeto virtual de aprendizaje (OVA) para la enseñanza/aprendizaje de circuitos digitales básicos” que contemplaba cuatro unidades temáticas, se pudo evidenciar con la Unidad 1: Circuitos Integrados y Familias Lógicas, la aceptación de esta frente a la participación por parte de los estudiantes (**Anexo I**), gracias a su presentación llamativa e interactiva conformada por elementos como aplicaciones Web, juegos, software y/o plataformas, que generaron interés y reforzaron la comprensión de los contenidos propuestos.
- El proceso de diseño y creación de un objeto virtual de aprendizaje es complejo y requiere de un equipo interdisciplinar, pero es de resaltar, que esta no es la única vía para generar OA, ya que se puede utilizar programas alternativos como: PowerPoint para la creación de presentaciones interactivas, eXeLearning que es un programa para diseñar objetos virtuales, entre otras herramientas que se encuentran disponibles de forma gratuita. Lo importante es que indiferentemente que herramienta se utilice para la elaboración del OVA, la inclusión de las TIC en el aula, debe ser nuestra abanderada para iniciar el verdadero cambio en la dinámica de enseñanza/aprendizaje.

5. Limitaciones y prospectiva

En la realización de este TFM se presentaron algunas limitaciones tales como:

- Aplicación de una sola una unidad del objeto de aprendizaje en prueba de suficiencia para los estudiantes de noveno grado, esto debido a los tiempos en el calendario académico, que a su vez limitan proponer con seguridad algunas observaciones para el mejoramiento continuo tanto del producto como del proceso.
- Dificultad en el acceso de herramientas tecnológicas (dispositivos electrónicos) o al servicio de internet por partes de algunos estudiantes, lo que podría causar desmotivación y desinterés, conllevándolo al no desarrollo de actividades, incluso a la deserción o abandono del curso.

En cuanto a la prospectiva, es decir, las futuras líneas de trabajo y de investigación que se abren partiendo de este TFM, se consideran algunas:

- Completar las unidades de todos los periodos del año académico de la asignatura de electrónica digital para su posterior uso.
- Expandir conocimiento con estudios de doctorado concerniente al tema.

Referencias bibliográficas

- Acuña, M. (2017, marzo 16). Objetos Virtuales de Aprendizajes en línea. *evirtualplus*.
- Agudelo, M. (2020). *Los metadatos*. Gestión de contenidos de educación virtual de calidad. Ministerio de Educación Nacional de Colombia en asocio con la Universidad de Antioquia.
- Albarracín, C., Hernández, C. y Rojas, J. (2020). Objeto virtual de aprendizaje para desarrollar las habilidades numéricas: una experiencia con estudiantes de educación básica. *Panorama*, 14(18), 127-147.
- Aliste, C. (2007). *Modelo de comunicación para la enseñanza a distancia en internet: Análisis experimental de una plataforma de e-learning* [Tesis doctoral, UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA]. Repositorio cooperativo TDX.
- APROA: Aprendiendo con Objetos de Aprendizaje (2005). *Manual de buenas prácticas para el desarrollo de objetos de aprendizaje (versión 1)*. Chile.
- Ariza, C. (s.p.). *Las TIC y las TAC dentro de la educación para comunicadores sociales y periodistas: el nuevo reto del perfil profesional*. [archivo PDF].
- Astudillo, G. (2011). *Análisis del estado del arte de los objetos de aprendizaje. Revisión de su definición y sus posibilidades* [Trabajo fin de grado, Universidad Nacional de La Plata]. CORE.
- Barráez, D. (2020). La educación a distancia en los procesos educativos: Contribuye significativamente al aprendizaje. *Revista Tecnológica-Educativa Docentes 2.0*, 8(1), 41-49.
- Belloch C. (2012). *Entornos Virtuales de Aprendizaje*. Unidad de Tecnología Educativa (UTE). Universidad de Valencia.
- Bonfante, M., Zapata, C. y Suárez, M. (2013). Calidad de objetos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de la inteligencia práctica en niños sordos. *Hexágono Pedagógico Revista Científica Virtual de Pedagogía*, 4(1), 2-26.
- Bordignon, F., Cicala, R., DiSalvo, C., Martinelli, S., y Perazzo, M. (2011). *Investigación sobre entornos virtuales de aprendizaje utilizados para la enseñanza en profesorado y universidades nacionales (p. 96)*. Buenos Aires.
- Bravo, R. (2016). *Diseño, construcción y uso de objetos virtuales de aprendizaje ova* [Trabajo fin de grado, UNAD]. Repositorio Institucional Universidad Nacional Abierta y a Distancia.

- Cabero, J. (2015). Reflexiones educativas sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). *Tecnología, ciencia y educación, 1*, 19-27.
- Cabero, J. (2016). Nuevas miradas sobre las TIC aplicadas en la educación. *Revista Andalucía Educativa*.
- Cabrera, J., Sánchez, I. y Rojas, F. (2016). Uso de objetos virtuales de aprendizaje ovas como estrategia de enseñanza – Aprendizaje inclusivo y complementario a los cursos teóricos–prácticos. Una experiencia con estudiantes del curso física de ondas. *Revista Educación en Ingeniería, 11(22)*, 4-12.
- Callejas, M., Hernández, E. y Pinzón, J. (2011). Objetos de aprendizaje, un estado del arte. *Entramado, 7(1)*, 176 -189.
- Carmona, E. y Rodríguez, E. (2017). Buenas prácticas en la educación superior virtual a partir de especificaciones de estándares e-Learning. *Revista Sophia, 13(1)*, 13-26.
- Chancusig, J., Flores, G., Venegas, G., Cadena, J., Guaypatin, O. y Izurieta, E. (2017). Utilización de recursos didácticos interactivos a través de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de matemática. *Boletín Redipe, 6(4)*, 112-134.
- Consejo Nacional de Política Económica y Social - CONPES (2016). *Política nacional de ciencia, tecnología e innovación 2016-2025*.
- Decreto 1076/2020, de 28 de julio, por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público. *Normativa Ministerio del Interior, 2-37*.
- Durán, I. (2014). *Características instruccionales de objetos virtuales de aprendizaje (OVA) como estrategia de capacitación para el desarrollo de habilidades en el uso de normas internacionales de catalogación* [Trabajo fin de máster, TECNOLÓGICO DE MONTERREY]. RITEC.
- Dussel, I., Ferrante, P. y Pulfer, D. (2020). *Pensar la educación en tiempos de pandemia. Entre la emergencia, el compromiso y la espera (vol. 6)*. UNIFE: Editorial Universitaria.
- Feria-Marrugo, I. y Zúñiga-López, K. (2016). Objetos virtuales de aprendizaje y el desarrollo de aprendizaje autónomo en el área de inglés. *Praxis, 12(1)*, 63-77

- Fernández-Manjón, B., Moreno-Ger P., Sierra-Rodríguez, J. y Martínez-Ortiz, I. (2011). *Uso de estándares aplicados a TIC en educación*. Ministerio de Educación de España.
- Garcés, E., Garcés, E., y Alcívar, O. (2016). Las Tecnologías de la Información en el cambio de la Educación Superior en el siglo XXI: reflexiones para la práctica. *Universidad y Sociedad*, 8(4), 171-177.
- Gil, E. (2002, septiembre). *Identidad y nuevas tecnologías: repensando las posibilidades de intervención para la transformación social*. [archivo PDF].
- Gómez, L., Muriel, L. y Londoño, J. (2019). El papel del docente para el logro de un aprendizaje significativo apoyado en las TIC. *Encuentros*, 17(2), 118-131.
- Gómez, M. (2019, febrero 1). 5 herramientas para desarrollar Objetos Virtuales de Aprendizaje: Enseñanza Virtual, Recursos y herramientas. *e-Learning Masters*.
- Gutiérrez, M. (2019). *Diseño e implementación de un objeto virtual de aprendizaje (ova) para mejorar la habilidad en la búsqueda y evaluación de fuentes de información online* [Trabajo fin de máster, UNIVERSIDAD DEL TOLIMA]. RIUT.
- Hernández, C., Arévalo, M. y Gamboa, A. (2016). Competencias TIC para el desarrollo profesional docente en educación básica. *Tecnologías de la Información y Comunicación TIC. Revista de investigación y pedagogía. Praxis & Saber*, 7(14), 41-69.
- Hernández, L. y Gamboa, J. (2014). *Creación de un objeto virtual de aprendizaje (O.V.A), para el docente de primera infancia que le permita el desarrollo de talleres de artes plásticas para potencializar la motricidad fina en los niños del hogar infantil Rafael García* [Trabajo de pregrado, UNIMINUTO]. Repositorio institucional UNIMINUTO.
- Hodgins, W. (2000). "Into the future/: A vision paper", for American Society for Training and development (ASTD) and National Governors' Association (NGA) Commission on Technology and Adult Learning.
- Lion, C. (2019). Los desafíos y oportunidades de incluir tecnologías en las prácticas educativas, análisis de casos inspiradores. *Análisis comparativos de políticas de educación; Educación y Tic*. IPE UNESCO, Oficina para América Latina.
- Lombillo, I., Valera, O. y Rodríguez, I. (2011). Estrategia metodológica para la integración de las TIC como medio de enseñanza en la didáctica universitaria. *Apertura*, 3(2).

Marqués, P. (2000). *Competencias básicas en la sociedad de la información. La alfabetización digital, roles de los estudiantes de hoy*. Pere Marqués & Tecnología Educativa.

Marqués, P. (2011). *Los medios didácticos*. Pere Marqués & Tecnología Educativa.

Mejía, J. y López, D. (2016). Modelo de Calidad de E-learning para Instituciones de Educación Superior en Colombia. *Formación Universitaria*, 9(2), 59-72.

Ministerio de Educación Nacional – MEN (2006). *Objetos Virtuales de Aprendizaje e Informativos*.

Ministerio de Educación Nacional – MEN (2013). *Competencias TIC para el Desarrollo Profesional Docente*. Colombia.

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinTic (2020, abril 2). *Herramientas TIC para aprender en tiempos de quedarse en casa*.

Morales, E., García, F., Campos, R. y Astroza, C. (2013). Desarrollo de competencias a través de objetos de aprendizaje. *Revista de Educación a Distancia*, 36, 2-19.

Morales, L., Gutiérrez, L., y Ariza, L. (2016). Guía para el diseño de objetos virtuales de aprendizaje (OVA). Aplicación al proceso enseñanza-aprendizaje del área bajo la curva de cálculo integral. *Rev. Cient. Gen. José María Córdova*, 14(18), 127-147.

Moreno, P. (2009). *Análisis del uso universitario de plataformas de gestión del aprendizaje. estudio de caso en la universitat de valència* [Tesis doctoral, UNIVERSIDAD DE VALENCIA]. Repositori de Contingut Lliure RODERIC.

N.I.S.O. (2004). *Understanding metadata*. Technical report, National Information Standards Organization.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura - UNESCO. (2012). Congreso mundial sobre recursos educativos abiertos. *Declaración de París sobre recursos educativos abiertos (REA)*.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura - UNESCO (2019). Marco de competencias de los docentes en materia de TIC. *UNESDOC Biblioteca Digital*.

Organización Panamericana de la Salud - OPS (2020). *La OMS caracteriza a COVID-19 como una pandemia*.

Oyola, J., Núñez, R., Ávila, C., Bacca, J., Baldiris, S., y Salas, D. (s.f.). *Objetos virtuales de aprendizaje para el trabajo colaborativo en el contexto de las comunidades virtuales de práctica*. Universidad de Córdoba.

Ramírez, M. y Valenzuela, J. (2010). Objetos de aprendizaje abiertos orientados a desarrollar competencias docentes para la Sociedad del Conocimiento. *Ponencia presentada en Edutec 2010 "E-learning 2.0: Enseñar y Aprender en la Sociedad del Conocimiento"*. Bilbao, España.

Real Academia Española. (s. f.). *Electrónica*. En Diccionario de la Lengua.

Real Academia Española. (s. f.). *Estándar*. En Diccionario de la Lengua.

Rodríguez, O. (2019). *Diseño de un objeto virtual de aprendizaje (ova) para la sensibilización de la comunidad en las fincas bananeras en la región de Urabá, en la gestión integral del recurso hídrico para actividades agropecuarias* [Trabajo de pregrado, UCC]. Repositorio Institucional UCC.

Salinas, M. (2011). *Entornos virtuales de aprendizaje en la escuela: tipos, modelo didáctico y rol del docente*. Pontificia Universidad Católica Argentina.

Samaniego, G. (2014). Propuesta metodológica para analizar entornos virtuales de aprendizaje desde la visión del profesorado. *UT. Revista de ciencias de l'Educació*, 49-67.

Sánchez, I. (2014). Estado del arte de las metodologías y modelos de los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVAS) en Colombia. *Entornos*, 28, 93-107.

Sánchez, J. (2009). Plataformas de enseñanza virtual para entornos educativos. *Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación*, 34, 217-233.

Turizo, M. (2014). En la búsqueda de nuevas formas de interacción socio discursiva en entornos virtuales de aprendizaje: El nuevo rol docente. *Revista Logos, Ciencia & Tecnología*, 5(2), 263-273.

Universidad Internacional de La Rioja - UNIR. (2020). La metodología TPACK: en qué consiste este modelo y cuáles son sus ventajas. *UNIR revista*.

Vargas-Arcila, A., Baldassarri, S. y Arciniegas, J. (2016). Análisis de Esquemas de Metadatos para la Marcación de Contenidos Educativos. *Formación universitaria*,9(5).

Vargas, D. (2015). Las TIC en la educación. *Plumilla educativa*, 16(2), 62-79.

Vega, C. y Chica, J. (2010). Diseño y validación de un objeto virtual de aprendizaje que permita el aprendizaje de heurísticas y meta heurísticas. *Revista Avances en Sistemas e Informática*, 7(3), 103-108.

Zaldívar, A., Nava, L. y Lizárraga, J. (2018). Influencia de la tutoría en el aprendizaje de matemáticas. Perspectiva del estudiante. *RIDE: Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 8(16), 493-515

Zamora, L. (2021). Las competencias: herramientas didácticas que facilitan los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula ELE [Trabajo fin de máster, UNIR]. Re-UNIR.

Anexo A. (Aula virtual de aprendizaje en Classroom)

The screenshot shows a Google Classroom interface for a course titled "Electrónica Digital I" with the subtitle "Análisis e Identificación de Circuitos Integrados". The course cover image features a green and blue digital circuit background with a central integrated circuit chip and a cartoon character. The interface includes a navigation bar with tabs for "Novedades", "Trabajo en clase", "Personas", and "Calificaciones". On the left sidebar, there is a "Meet" section with a "Generar vínculo" button, a "Código de la clase" section with the code "efch4y3", and a "Próximas" section indicating no tasks are due. The main content area shows a post by Kelman Johann Alfaro Barón from 26 Nov, titled "Anuncia algo a la clase". Below this is another post from 18 Nov, titled "Explicación de las actividades de recuperación", which includes a "Sign in - Google Accounts" link and a video thumbnail. At the bottom, there is a comment input field and another post from 17 Nov titled "Kelman Johann Alfaro Barón publicó una nueva pregunta: Foro de Dudas e Inquietudes: Preg...".

<https://classroom.google.com/c/NDA4MTM2ODI0OTUy?cjc=efch4y3>

Anexo B. (Empaquetado y puesta a disposición pública del recurso educativo digital – Metadatos, con eXeLearning)

Anexo C. (Actividad 1: Circuitos Integrados y Familias Lógicas)

Guía de Estudio: Identificación y Análisis de Circuitos Integrados Digitales Básicos

ELECTRÓNICA DIGITAL

Actividad 1:

Circuitos Integrados y Familias Lógicas

I.E. Técnico Dámaso Zapata

Nivel: Bachillerato - Exploración Vocacional.

Grupo: Noveno Grado.

Profesor: Kelman Johann Alfaro Barón.

Recordando la unidad 1

Los componentes que se utilizan para construir sistemas o circuitos digitales están encapsulados en paquetes llamados “circuitos integrados” (CI), su sigla en inglés *IC*.

Estos son quizás los componentes más importantes dentro de la electrónica moderna ya que gracias a ellos se han podido fabricar todo tipo de aparatos como: calculadoras, relojes digitales, computadoras, sistemas de comunicación, control y automatización.

Material de estudio:	
Recurso:	
	Recurso complementario: Electrónica Digital, Guía de Estudio. https://repositorio.sena.edu.co/handle/11404/757
Recomendaciones:	
<ul style="list-style-type: none"> • Siga las instrucciones cuidadosamente. • Recuerde que puede encontrar las hojas de características técnicas de los circuitos integrados en datasheet o en cualquier recurso similar. • Incluya <u>todas</u> sus respuestas, en el mismo documento de texto. • Tenga en cuenta que la actividad contiene puntos para realizar por escrito y para realizar en interactivo. • Recuerde enviar el documento resultante a la plataforma institucional o al correo institucional: kelmanelectronic@tecnicodamasozapata.edu.co 	
Descripción:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Consulte en la hoja de características técnicas los siguientes integrados: 74LS04, 74LS32N, 74LS08, 74HC02, 74HC132. Luego: <ul style="list-style-type: none"> • Dibuje en el cuaderno los diagramas de conexión de cada CI con su correspondiente tabla de verdad, al terminar tome una foto o imagen e insértela en el documento de texto. • Elabore <u>un</u> cuadro comparativo de los CI, que incluya: semejanzas/diferencias, tipo de tecnología o familia la que pertenece y nivel de integración. 2. Diríjase al interactivo de la actividad 1 y desarrolle el crucigrama, al terminar tome una captura de pantalla e insértela en el documento de texto, en el cual incluyó los puntos anteriores. 3. Diríjase al Foro de la actividad 1 y participe respondiendo: ¿Qué diferencias hay entre la familia TTL y la familia CMOS? 	

Anexo D. (Actividad 2: Sistemas de Representación)

Guía de Estudio: Identificación y Análisis de Circuitos Integrados y Familias Lógicas

ELECTRÓNICA DIGITAL

Actividad 2:

Sistemas de Representación

I.E. Técnico Dámaso Zapata

Nivel: Bachillerato - Exploración Vocacional.

Grupo: Noveno Grado.

Profesor: Kelman Johann Alfaro Barón.

Recordando la unidad 2

El mundo digital y electrónico se comunica a través de grandes cantidades de números y lo que hacen los circuitos digitales es transfórmalos en señales y viceversa. Existen muchísimas formas de representar el mismo número, pero sólo unas pocas son las que nos interesarán para los circuitos digitales, específicamente los números binarios.

Material de estudio:	
Recurso: Electrónica Digital, Guía de Estudio. https://repositorio.sena.edu.co/handle/11404/757	
	Recursos complementarios: Sistemas numéricos: Binario, Decimal y Hexadecimal https://www.youtube.com/watch?v=q9-MRBBcvdg
Recomendaciones:	
<ul style="list-style-type: none"> • Siga las instrucciones cuidadosamente. • Incluya <u>todas</u> sus respuestas, en el mismo documento de texto. • Tenga en cuenta que la actividad contiene puntos para realizar por escrito y para realizar en interactivo. • Recuerde enviar el documento resultante a la plataforma institucional o al correo institucional: kelmanelectronic@tecnicodamaszapata.edu.co 	
Descripción:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasar los siguientes números a decimal: 347_8, $AF2_{16}$, 10111_2. 2. Pasar cada número binario a octal, decimal y hexadecimal: <ul style="list-style-type: none"> • 101010000101_2 • 111100101010_2 • 010111100110_2 3. Dadas las siguientes funciones booleanas, obtener su correspondiente tabla de verdad: <ul style="list-style-type: none"> • X' • $A+B$ • XYZ • $AB+A'B$ <p>En el interactivo</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Ponga a prueba sus conocimientos jugando BINARY GAME, al terminar tome una captura de pantalla e insértela en el documento de texto, en el cual incluyó los puntos anteriores. 	

Anexo E. (Actividad 3: Compuertas Lógicas)

ELECTRÓNICA DIGITAL

Actividad 3:

Compuertas Lógicas

I.E. Técnico Dámaso Zapata

Nivel: Bachillerato - Exploración Vocacional.

Grupo: Noveno Grado.

Profesor: Kelman Johann Alfaro Barón.

Recordando la unidad 3

Recordemos que los circuitos digitales son circuitos electrónicos que trabajan con números binarios al igual que el Algebra de Boole, y que los circuitos útiles para realizar dichas operaciones, son las **Compuertas Lógicas** también llamadas **Puertas Lógicas**, que internamente traen los circuitos integrados; siendo elementos necesarios para construir *Circuitos Combinacionales*.

Material de estudio:**Recurso:**

Introducción a los Sistemas Digitales, Mc Graw Hill.

<http://www.mcgrawhill.es/bcv/guide/capitulo/844817156X.pdf>**Recurso complementario:**http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena6/quincena6_presenta_1a.htm<https://www.youtube.com/watch?v=NcSThaSuT30>**Recomendaciones:**

- Siga las instrucciones cuidadosamente.
- Incluya todas sus respuestas, en el mismo documento de texto.
- Tenga en cuenta que la actividad contiene puntos para realizar por escrito y para realizar en interactivo.
- Recuerde enviar el documento resultante a la plataforma institucional o al correo institucional: kelmanelectronic@tecnicodamasozapata.edu.co

Descripción:

En un documento de texto:

1. Observe los siguientes CI:

Luego escriba:

- La compuerta lógica que se representa en cada circuito.
- La operación específica que representa cada circuito.
- Las tablas de verdad de las compuertas identificadas.

2. Observe las siguientes tablas de verdad:

Entradas		Función	Entradas		Función
A	B		A	B	
0	0	1	0	0	1
0	1	1	0	1	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	0

Luego escriba:

- La función lógica a la que cada una pertenece.
- La compuerta a la que cada una pertenece.

En el interactivo

- Realice la sopa de letras, siguiendo las instrucciones que allí se encuentran. Al terminar incluya las palabras encontradas en el mismo documento, en el cual anotó los puntos anteriores.

Anexo F. (Actividad 4: Lógica Combinatoria)

ELECTRÓNICA DIGITAL

Actividad 4:

Lógica Combinatoria

I.E. Técnico Dámaso Zapata

Nivel: Bachillerato - Exploración Vocacional.

Grupo: Noveno Grado.

Profesor: Kelman Johann Alfaro Barón.

Recordando la unidad 4

Recordemos que para realizar el diseño de un proceso que cumpla con una función específica como lo hacen los circuitos integrados, se parte de ciertas especificaciones que se representan en el diagrama electrónico; con base en las funciones de las compuertas lógicas, se realizan diseños combinándolas en un solo plano, lo que permite identificar los componentes y CI necesarios para llevar a la realidad el circuito.

Material de estudio:

Recurso:

Introducción a los Sistemas Digitales, Mc Graw Hill.

<http://www.mcgrawhill.es/bcv/guide/capitulo/844817156X.pdf>

Recurso complementario:

Material interactivo sobre Lógica Binaria.

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena5/4q2_index.htm

Recomendaciones:

- Siga las instrucciones cuidadosamente.
- Incluya todas sus respuestas, en el mismo documento de texto.
- Tenga en cuenta que la actividad contiene puntos para realizar por escrito y para realizar en interactivo.
- Recuerde enviar el documento resultante a la plataforma institucional o al correo institucional: kelmanelectronic@tecnicodamasozapata.edu.co

Descripción:

En un documento de texto:

1. Simplifique las siguientes funciones lógicas, aplicando las propiedades de Boole y los Teoremas de Morgan. Se debe realizar el paso a paso de la simplificación, demostrando el tipo de propiedad, ley o teorema aplicado.
 - $AB + AB'$
 - $(A+B) * (A+B')$
 - $AC + A'BC$
 - $AB + B(DC'+DC)$
 - $ABC + A'B + ABC'$
2. Después de realizada la simplificación, efectúe las tablas de verdad para la función inicial y la simplificada, con el fin de comparar las salidas, que deben corresponder perfectamente.
3. Dibuje el esquema lógico de la función simplificada utilizando el software Livewire, al terminar envíe el archivo (.lvw) junto al documento de texto.
4. Construya el circuito lógico de la función simplificada utilizando el software TinkerCAD, al terminar inserte el vínculo de la actividad en el documento de texto, en el cual incluyó los puntos anteriores.

Anexo G. (Evaluación: Proyecto final)

ELECTRÓNICA DIGITAL**Evaluación:****Proyecto Final**

I.E. Técnico Dámaso Zapata

Nivel: Bachillerato - Exploración Vocacional.
Grupo: Noveno Grado.
Profesor: Kelman Johann Alfaro Barón.
Material requerido: <ul style="list-style-type: none"> • Materiales de estudio. • Documentos de apoyo.
Recomendaciones: <ul style="list-style-type: none"> • Siga las instrucciones cuidadosamente. • Haga uso de todo lo aprendido en cada una de las unidades. • Reduzca el circuito a su mínima expresión. • Incluya todas las respuestas del proyecto en un mismo documento. • Recuerde enviar el documento resultante a la plataforma institucional o al correo institucional: kelmanelectronic@tecnicodamasozapata.edu.co
Descripción del caso:
<p>La Empresa Alfaro Ltda tiene un problema de seguridad y lo contrata a usted para que automatice las entradas (vehicular y peatonal) de la empresa. Para lo cual usted deberá presentar una propuesta que brinde solución al problema de seguridad que tiene la empresa.</p>
Características: <p>La empresa tiene 2 entradas peatonales y 2 vehiculares, la alarma debe activarse cada vez que traten de ingresar sin autorización por aquellas entradas; existen dos cabinas de vigilancia, una en la que se encuentra el vigilante que autoriza las entradas peatonales y otro que autoriza las entradas vehiculares, es decir, existen dos vigilantes, solo se abren las puertas si cualquiera de los vigilantes oprime el botón para desbloquearlas.</p>
Variables del caso:

- 2 entradas Vehiculares (Donde un sensor indica en cada entrada con un “1” que hay un vehículo que desea ingresar y con un “0” no hay vehículo).
- 2 entradas Peatonales (Donde un sensor indica en cada entrada con un “1” que hay un vehículo que desea ingresar y con un “0” no hay vehículo).
- 2 vigilantes (Oprimiendo un botón abre cada una de las puertas. Si el botón se oprime se genera un “1” si no se oprime está en “0”).

Actividad

En un documento de texto elabore:

- Planteamiento dirigido a la empresa acerca de la posible solución al problema.
- Diseño o esquema lógico del circuito o circuitos que dan solución al problema. tabla de verdad en la que evidencian que el esquema lógico anterior ofreciendo solución al problema.
- Función o expresión lógica del diseño.
- Listado de circuitos integrados y elementos necesarios para la realización circuito, debe estar el código del CI y su configuración interna.
- Costos aproximados del proyecto.

Anexo H. (Rúbrica de evaluación)

Continúa.

Seguimiento de instrucciones /1.5			
Valoración alta <i>1.5 pts.</i> Sigue todas las instrucciones dadas para la realización del trabajo.	Valoración media <i>1 pto.</i> Sigue la mayor parte de las instrucciones dadas para la realización del trabajo.	Valoración baja <i>0.7 pts.</i> Sigue pocas de las instrucciones dadas para la realización del trabajo.	Valoración mu... <i>0.5 pts.</i> No sigue las instrucciones dadas para la realización del trabajo.
Pertinencia en las respuestas /2			
Valoración alta <i>2 pts.</i> Todas las respuestas del taller son correctas y pertinentes.	Valoración me... <i>1.5 pts.</i> Casi todas las respuestas del taller son correctas y pertinentes.	Valoración baja <i>1 pto.</i> La mayoría de las respuestas del taller no son correctas, ni pertinentes.	Valoración mu... <i>0.5 pts.</i> Su taller no presenta respuestas correctas ni pertinentes.
Complejidad del taller /1.5			
Valoración alta <i>1.5 pts.</i> Todos los puntos del taller están desarrollados.	Valoración media <i>1 pto.</i> Aunque todos los puntos del taller están desarrollados, algunos de éstos no completan todos los ítems propuestos, en cada punto.	Valoración baja <i>0.8 pts.</i> Unos pocos puntos del taller están desarrollados.	Valoración mu... <i>0.5 pts.</i> Sólo un punto del taller está desarrollado.

Sumativa.

Seguimiento de instrucciones ^			
Valoración alta Sigue todas las instrucciones dadas para la realización del trabajo.	Valoración media Sigue la mayor parte de las instrucciones dadas para la realización del trabajo.	Valoración baja Sigue pocas de las instrucciones dadas para la realización del trabajo.	Valoración muy baja No sigue las instrucciones dadas para la realización del trabajo.
Pertinencia en las respuestas ^			
Valoración alta Todas las respuestas del taller son correctas y pertinentes.	Valoración media Casi todas las respuestas del taller son correctas y pertinentes.	Valoración baja La mayoría de las respuestas del taller no son correctas, ni pertinentes.	Valoración muy baja Su taller no presenta respuestas correctas ni pertinentes.
Complejidad del taller ^			
Valoración alta Todos los puntos del taller están desarrollados.	Valoración media Aunque todos los puntos del taller están desarrollados, algunos de éstos no completan todos los ítems propuestos, en cada punto.	Valoración baja Unos pocos puntos del taller están desarrollados.	Valoración muy baja Sólo un punto del taller está desarrollado.
Creatividad en la solución del problema planteado ^			
Valoración alta La solución propuesta es creativa y representa un gran beneficio a la empresa.	Valoración media Aunque la solución puede resultar benéfica para la empresa, ésta no es creativa.	Valoración baja La solución propuesta es poco creativa y no representa ningún beneficio.	Valoración muy baja La solución propuesta no es creativa ni representa ningún beneficio a la empresa.
Comprensión y análisis del problema planteado ^			
Valoración alta Comprendió y analizó perfectamente el problema planteado.	Valoración media Comprendió y analizó pero no en su totalidad el problema planteado.	Valoración baja Comprendió y analizó en baja medida el problema planteado.	Valoración muy baja No comprendió, ni analizó correctamente el problema planteado.

Anexo I. (Participación de estudiantes en la Unidad 1)

Electrónica Digital I
Análisis e Identificación de Circuitos Integrados

Enviar
100 puntos

Todos los alumnos

Ordenar por estado
▼

Entregado

<input type="checkbox"/>	YUBER DANIEL ALVARAD...	100 Borrador
<input type="checkbox"/>	DAVID SANTIAGO ARCINI...	___/100 Completada co...
<input type="checkbox"/>	SHERMAN BETANCOURT...	100 Borrador
<input type="checkbox"/>	LUISA FERNANDA CASTA...	100 Borrador
<input type="checkbox"/>	CRISTIAN DANIEL CELIS ...	___/100 Completada co...
<input type="checkbox"/>	JOSE DAVID CONTRERAS...	___/100 Completada co...
<input type="checkbox"/>	DIANA SHARICK CRUZ R...	100 Borrador
<input type="checkbox"/>	ROBINSON DAYAN DAZA ...	100 Borrador
<input type="checkbox"/>	JUAN DAVID DELGADO N...	100 Borrador
<input type="checkbox"/>	JUSTIM SCAFS DIAZ SAN...	100 Borrador
<input type="checkbox"/>	DAVID SANTIAGO DUART...	100 Borrador
<input type="checkbox"/>	WENDY VALENTINA DUR...	___/100 Completada co...
<input type="checkbox"/>	PAULA ALEJANDRA FOR...	100 Borrador

34
43
1

Entregadas
Asignadas
Evaluada

Entregado
▼

YUBER DANIEL ALVARADO OJEDA 24 nov 2021

LAS PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE LOS CMOS Y LOS TTL SON pues que los TTL son rapidos encunto a a la velocidad retrasos de programacion son de 25ns a 50ns y los retrasos de programacion de los TTL son de 10ns, los componentes CMC YUBER ALVARADO 909

← Responder

DAVID SANTIAGO ARCINIEGAS SANTANDER 28 nov 2021

las diferencias son :

TTL es común mente la familia lógica mas utilizada.

- se caracteriza por su alta respuesta y alimentación a 5v
- la velocidad de transmisión entre los estados lógicos es su mejor base pero esta características le hace aumentar su consu
- las señales de salida TTL se degradan rápidamente si no se transmiten a través de circuitos adicionales de transmisión.

CMOS tienen una serie de ventajas que las hacen superior a algunas otras en la fabricación de circuitos integrados digitales.

- el bajo consumo de potencia estática gracias a la alta impedancia de entrada de los transistores de tipo MOSFET y a que en
- los circuitos CMOS son mas sencillos de diseñar debido a que la tecnología de fabricación esta muy desarrollada y es posit
- son vulnerables a latch-up : consiste en la existencia de un tiristor parasito en la estructura CMOS que entra en conducción
- según va reduciendo el tamaño de los transistores , las corrientes parasitas empiezan a ser comparables a las corrientes di

← Responder

SHERMAN BETANCOURT ROA 24 nov 2021

entre estas dos familias se an creado otras que se intenta conseguir lo mejor de ambas

Diferencias entre la familia TTL y la familia CMOS

TTL:esta diseñada para una alta velocidad

CMOS:diseñada para bajo consumo

TTL:consume mas energía en comparación con la energía consumida de los chips cmos

CMOS:tiene mayor densidad de puertas logicas dentro del mismo material

Entregado
▼